

Data de registro da demanda: 30 de junho de 2020

Data de envio do relatório: 17 de julho de 2020

Organização: <Sigilo>

Contato: (MRSNB)

Grupo de trabalho:

- Valeska (valeska.freitas@viamao.ifrs.edu.br) – líder do GT;
- Luiza (luiza.bortoli@viamao.ifrs.edu.br);
- Carolina (carolina.chaves@farroupilha.ifrs.edu.br);
- Priscila (priscila.esteves@viamao.ifrs.edu.br);
- Mariane (mariane.mello@farroupilha.ifrs.edu.br).

Introdução:

O atendimento do IFRS Contribui à empresa <sigilo> se deu a partir da demanda registrada pela empresária no formulário de demandas do projeto. A assessoria prestada pelo IFRS Contribui, conforme metodologia adotada, ocorre em diferentes etapas, após a homologação da demanda: Uma reunião inicial do grupo de trabalho com a empresa, para compreensão mais profunda das suas necessidades; uma reunião interna do grupo de trabalho para delinear possíveis alternativas de ação; uma segunda reunião com a empresa para discussão conjunta das alternativas de ações sugeridas; uma etapa final referente a uma implementação das alternativas de ações sugeridas fica a cargo da empresa realizar quando e da maneira que julgar pertinente.

Caracterização da empresa:

A partir da primeira reunião realizada no dia 03 de julho de 2020 foram apuradas as seguintes informações sobre a empresa <Sigilo>:

- Empresa de pequeno porte (MEI), sendo constituída a menos de um ano.
- A empresa não possui funcionários, todo o trabalho é realizado pelo proprietário.

- Dois tipos de clientes: os que consomem o produto e os que anunciam.
- Objetivo: tornar a marca referência em site de notícias na cidade <sigilo>.
- Como deseja ser visto pelo público: informação publicada pela empresa é uma informação correta.
- Slogan: Informação com credibilidade.
- 600 mil visualizações de janeiro a junho de 2020.
- Grupo do WhatsApp como caminho para acessar o site.

Sugestões de ação:

- Definir claramente o posicionamento da empresa: como ela quer ser vista pelos clientes? Direcionar esse posicionamento para a cidade de <sigilo> e região;
- Definir o diferencial da empresa: site de notícias de <sigilo>. Ser um site de notícias não é um diferencial, mas ter o foco em notícias de <sigilo> pode ser;
- Desenvolver parcerias com representantes de bairros/ associações/ IFRS para obter informações de <sigilo> com regularidade. Assim, ficará, também, mais reconhecido na região. Estabelecer periodicidade (uma sistematização) para o contato com esses parceiros;
- Em períodos de poucos acontecimentos na cidade, trazer informações de parceiros, como escolas, com matérias que não ficam obsoletas tão rapidamente (como um lançamento de um curso, uma matéria sobre um restaurante novo, etc);
- Verificar a possibilidade de um espaço cultural de <sigilo>: coluna de poemas, contos, charges. Futuramente pode ser realizado algum concurso cultural;
- Colunas patrocinadas com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais;
- Entrar em contato com empresas de <sigilo> para mostrar o produto da <sigilo>. Os representantes de bairros/ associações/ parceiros que contribuem para o desenvolvimento de conteúdo podem fazer indicações de empresas interessadas em realizar anúncios no site;
- Produção de material para contato com anunciantes;
- Evidenciar o alcance do site, indicando o número de acessos (mostrar que “estão na boca do povo”, no bom sentido);

- Verificar a possibilidade de ter colunas patrocinadas;
- Dar a possibilidade de vincular a um tipo de notícia. Ex.: anunciar só em notícia de futebol;
- Reduzir o número de possibilidades de ofertas existentes. Verificar as possibilidades que são mais escolhidas e focar nelas (muitas opções podem confundir);
- Possibilitar o anúncio com vigência inferior a 3 meses (com descontos progressivos para deixar mais tempo, incentivando, assim, contratos mais longos). Há clientes que podem, por exemplo, fazer uma campanha para o dia dos pais e não se interessar em fazer o anúncio 3 meses antes;
- Ajustar os preços dos pacotes de modo que se torne mais vantajoso um contrato de maior duração;
- Tornar a proposta mais visual, dando exemplos de como a mídia será visualizada (exemplo: <sigilo>). Começar a proposta apresentando as vantagens de anunciar na empresa e, depois, apresentar preços. Sugere-se fazer um quadro resumo com as formas de ofertar e os seus respectivos valores;
- Ao dar alguns dias de “degustação” do serviço, apresentar dados de acesso para que os clientes em perspectiva possam ver o real impacto para a sua marca ao anunciar ali;
- Layout do site, pontos de sugestão para melhorar o seu visual: trabalhar o contraste entre fundo e letra das notícias; qual o poder de vocês de diminuir o tamanho das propagandas “aleatórias” (aqui aparece a Petz, pois eu estava buscando rações, etc); o título do site precisa de reformulação na aparência, está desproporcional com o contexto da página; já se conversou sobre o logo (também repensar as cores /tom das cores); buscar imagem que seja mais representativa de <sigilo> e/ou que tenham a ver com “leitura” (o logo atual refere-se à fala);
- Revisar as possibilidades de localização dos anúncios pagos;
- Fazer com que a notícia principal apresentada seja de <sigilo> e não, por exemplo, da Fórmula 1. Isso vai dar mais ênfase ao foco do jornal.